

சிறப்பிதழ்
Special Issue

Chief Editor
Dr. M. Sadik Batcha

Advisory Editor
Dr. N. Chandra Segaran

Editorial Board
Dr. MAM. Rameez
Dr. Jeyaraman
Dr. A. Ekambaram
Dr. G. Stephen
Dr. S. Chitra
Dr. S. Senthamizh Paval
Dr. A. Shunmughom Pillai
Dr. P. Jeyakrishnan
Dr. Seetha Lakshmi
Dr. S. Easwaran
Dr. Kumara Selva
Dr. Ganesan Ambedkar
Dr. Krishanan
Dr. Kumar
Dr. S. Kalpana
Dr. T. Vishnukumaran
Dr. M. N. Rajesh
Dr. Govindaraj
Dr. Uma Devi
Dr. Senthil Prakash
Dr. Pon. Kathiresan
Dr. S. Vignesh Ananthi
Dr. M. Arunachalam
Dr. S. Bharathi Prakash

3-4 பங்குனி 2022
16th - 17th March 2021

ISSN : 2321 - 984X

நவீனத் தமிழாய்வு

(மன்னாட்டுப் பன்முகத் தமிழ் ஆய்வு)

Journal of
Modern Thamizh Research
(A Quarterly International Multilateral Thamizh Journal)
Arts and Humanities (all), Language
Literature and Literary Theory, Tamil
UGC Care Listed (Group-I) Journal

சிறப்பிதழ் : தமிழ் உயராய்வுத் துறை, விவிலகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் மகனி கல்லூரி (தன்னாட்சி) எனையாம்பாளையம், திருச்செங்கோடு
முதுகலைத் தமிழ்த்துறை, விவிலகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (மகனி) வீராச்சிபாளையம், சங்ககிரி

தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல்

சிறப்பிதழ் ஆசிரியர்
Special Issue Editor
முனைவர் ம. கவிதா
முனைவர் செ. ஜெயந்தி

Published by
RAJA PUBLICATIONS
10, (Upstair), Ibrahim Nagar, Khajamalai,
Tiruchirappalli - 620 023, Thamizh Nadu, India.
Mobile : +91-9600535241
website : rajapublications.com

19 பகுதி-1
Part - 1

ஆசாரக்கோவையில் சுகாதாரச் சிந்தனைகள்

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறைத் தலைவர், அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
குமுளூர், வால்குடி, திருச்சி மாவட்டம்-621 712, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ஆய்வுசுருக்கம்

மனிதர்கள், காலையில் எழுந்தது முதல் இரவு உறங்கச் செல்லும் வரை என்னென்ன ஆசாரங்களை கடைப்பிடித்து ஒழுக வேண்டும் என்பதை அறிவியல் கண்ணோட்டத்துடன் ஆசாரக்கோவையின் ஆசிரியர் பெருவாயின் முள்ளியார் கூறியிருப்பது, அக்கால தமிழ்ச் சமூகத்தின் விழிப்புணர்வுடன் கூடிய வாழ்வை தெளிவுபடுத்தும் விதமாக அமைகிறது.

இந்நூலாசிரியர், சுகாதாரமான முறைகளை மட்டும் கூறாமல் மனித வாழ்வின் ஒழுகலாறுகளையும் கூறியிருப்பது கூடுதல் சிறப்பு. பொய், சூது, பொறாமை, களவு, ஐம்புலன் அடக்கம், பெரியோரை பேனல், அவர்கள் சொல் கேட்டல் போன்றவற்றை வாழ்வில் ஒழுகலாறுகளாகப் பெருவாயின் முள்ளியார் கூறுவது உடல் நலம் சார்ந்த சுகாதாரமும் மனநலம் சார்ந்த ஒழுகலாறுகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைந்தது என்பதை உணர்த்துவது போல் அமைந்துள்ளது.

முன்னுரை

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கும் ஒன்றாகும். இவை 18 நூல்களைக் கொண்டது. இந்நூல்கள் அனைத்தும் சங்கமருவியகால நூல்களாகும். இவற்றுள் 11 நூல்கள் நீதிநூல்கள். இவற்றுள் ஒன்று ஆசாரக்கோவையாகும். இந்நூலை பெருவாயின் முள்ளியார் என்ற புலவர் நூறு வெண்பாக்களால் பாடியுள்ளார். பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களை குறிப்பிடும் வெண்பா வருமாறு.

“நாலடி, நான்மணி, நால் நாற்பது, ஐந்திணை,
முப்பால், கடுகம், கோவை, பழமொழி, மாமுலம்,

இன்னிலைசொல், காஞ்சியுடன், ஏலதி,
என்பனவே

கைந்நிலைய ஆம்கீழ்க் கணக்கு”

ஆசாரக் கோவை என்ற நூல் மக்களின் வாழ்வியல் நெறிகளையும் மக்கள் சுகாதாரமாக வாழ்வதற்கான வழிகளை காட்டும் ஓர் உயர்ந்த நூலாகத் திகழ்கிறது. ஆசாரம் என்ற வடமொழிச் சொல்லுக்கு பின்பற்றக் கூடியவை என்று பொருளாகும் இதனுடன் கோவை என்ற சொல்லையும் சேர்த்து ஆசாரக்கோவை என பெயர் பெற்றுள்ளது. அதாவது பின்பற்றக்கூடிய ஒழுக்கங்களை தொகுத்துக் கூறும் நூல் ஆசாரக்கோவை ஆகும். மனிதன் காலையில் எழுந்து இரவு உறங்கச் செல்லும் வரை இன்னென்ன காரியங்களை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று இந்நூல் எடுத்து இயம்புகிறது. மேலும் மக்கள் நோயற்ற வாழ்வு வாழ்வது எப்படி, பொது இடங்களில் மக்கள் எவ்வாறு சுகாதாரத்துடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும், தாய்மையாக வைத்துக்கொள்வது எப்படி குறிப்பாக மனிதன் தனது மனதில் அழுக்குகள் இன்றி, பொறாமைகள் இன்றி வாழ்வதற்கான வழிகளை இந்நூல் வழிகாட்டுகிறது.

கொரோனா, டெங்கு காய்ச்சல், பறவை காய்ச்சல் போன்ற நோய்களால் சிக்கித் தவிக்கும் மனித சமூகம் ஆசாரக்கோவையில் கூறப்பட்டுள்ள சுகாதார சிந்தனைகளை மிகச் சிறப்பாக கடைபிடிக்க முயன்றால் நோய்நொடி இல்லாத வாழ்வை பெற இயலும் என்பதை இந்த ஆய்வு கட்டுரை இயம்ப முனைகிறது.

ஆசாரத்தின் விதைகளாக எட்டு குணங்களை பெருவாயின் முள்ளியார் தனது நூலில் முதல் பாடலிலேயே குறிப்பிட்டிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

நவீனத் தமிழாய்வு (பன்னாட்டுப் பன்முகத் தமிழ் காலாண்டு ஆய்விதழ்) ISSN:2321-984X - (சிறப்புவிதழ்)

Modern Tamizh Research (A Quarterly International Multilateral Tamizh Journal) ISSN:2321-984X - (SPECIAL ISSUE)

தமிழ் கலைகியங்களில் வாழ்வியல் - 16.03.2021 & 17.03.2021

தமிழ் உயராய்வுத்துறை, விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), எளையாம்பாளையம், திருச்செங்கோடு, நாமக்கல் & முதுகலைத் தமிழ்த்துறை, விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (மகளிர்), வீராச்சிபாளையம், சங்ககிரி, சேலம் மாவட்டம்.

நன்றி அறிதல். பொறை உடைமை, இன்சொல்வோடு, இன்னாத எவ்வுயிர்க்கும் செய்யாமை, கல்விபோடு ஒப்புறவு ஆற்ற அறிதல், அறிவுடைமை நல்வினத்தாரோடு நட்பில், இவை எட்டும் சொல்லிய ஆசா வந்தது⁷

ஒருவர் தனக்கு பிறர் செய்த நன்மைகளை என்றும் மறவாமல் இருத்தல் வேண்டும். அறியாமை காரணமாக பிறர் செய்யும் துன்பங்களை பொறுத்துக் கொள்வது நலம் பயக்கும், யாரிடமும் கடுமையான சொற்களை கூறாமல் அமைவரிடமும் இவ்வையாகப் பேசுதல் நல்லது. எந்த உயிர்களுக்கும் அவை துன்புறம் படியான தீமைகளை செய்யாதிருத்தல் வேண்டும். சிறந்த அப்பழுக்கற்றக் கல்வியை மறக்காமல் கற்றல் வேண்டும். உலக நடப்பை அறிந்து கொண்டு அந்தந்தேற்ப நடந்துகொள்வது நல்லது. வதை பற்றியும் தானே சிந்தித்து உண்மையைக் காணும் அறிவுடைமை சிறப்புடையது. கல்வி, அறிவு, நல்வொழுக்கம் உள்ள கூட்டத்தோடு சேர்ந்து வாழ்தல் சிறப்புடையது. ஆகிய இந்த எட்டு குணங்களுக்கும் மனித சமுதாயத்தில் நல்லொழுக்கத்தை வளரச்செய்யும் விதைகள் ஆகும் என ஆசாரக் கோவை ஆசிரியர் குறிப்பிட்டிருப்பது எக்காலத்திற்கும் ஏற்ற உண்மைகளை நிகழ்வதை காணமுடிகிறது.

ஆசாரத்தை கடைப்பிடிப்பவர்

நல்ல குடியில் பிறந்தவர், நீண்ட வாழ்நாள் உடையவர் பொருள் செல்வம் உடையவர், அழகு உடையவர், நில உரிமை உடையவர், சொல்லில் மேன்மை அறிந்து கொண்டவர், கல்விப்பறிவு உடையவர், நேரய்வாய் படாதவர் இவர்கள் ஆசாரங்களை கடைப்பிடிக்க நகுதியுடையவராக பெருவாயின் முன்னியார் குறிப்பிடுகிறார்.

ஆசாரங்களை கடைப்பிடிக்க இயலாதவர்கள் அறியாத நாட்டவன், வறியவன், வயதில் முத்தவன், சிறுவர்கள், உயிரிழந்தவர்கள், பம்பு கொண்வர்கள்,

உணவு அறிவும் உண்ணக்கூடியவர்கள், கட்டணையை ஏற்று நடக்கக் கூடியவர்கள் இவர்கள் 8 பேரும் ஆசாரங்களை கடைப்பிடிக்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வைகறையில் துயில் எழுதல்

நாம் ஒவ்வொருவரும் விடியற்காலமே அறவது நாளாம் சாமத்திலே தூக்கத்திவிடுத்து விழித்தெழுந்து நல்லது நல்லவர்கள் பற்றியும் பொருள் தேடும் முயற்சி பற்றியும் சிந்தித்து நினைவு வகுத்து, தந்தை, நாயாரை வணங்கிய பின்பு காரியங்களை செய்ய வேண்டும்.

“வைகறை யாமற் துயிலெழுந்து தான் சொல்லத் தல்லற முடையெழுத்து சிந்தித்து”

எச்சிலும் ககாதாரமும்

பொது இடங்களில் எச்சில் உயிழ்வதனால் அவை காற்றில் கலந்து அதை கவாசிக்கலாம். பொழுது காசநோய், கொராணா உட்பட பல விபாதிகள் உருவாகிறது என்கிறது இன்னொரு விஞ்ஞான உலகம். இதனால் தான், பொது இடங்களில் எச்சில் தூய்மை கூடாது. முக்கலமும் அணிய வேண்டும் என்று அரசு உட்பட இயற்றி உள்ளது ஆனால் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆசாரக் கோவையின் ஆசிரியர் பெருவாயின் முன்னியார் எச்சிலால் ஏற்படக்கூடிய தீமைகளை சிறப்பாக எடுத்துரைப்பது விவப்பள்ளிப்பதாக உள்ளது.

எச்சிலை தாக்கு வகைகளாக புலவர் மனிதர்கள் பிரித்துள்ளார். அவை: முத்திரம், மலம், புணர்ச்சி, முத்தம் ஆகிய செயல்பாடுகளில் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் விடியற்காலத்தில் எழுந்தவுடன் பல தலைக்க வேண்டும். பின்பு நீராடு வேண்டும் என்பதை புலவர் வலியுறுத்தி இருப்பதை காணமுடிகிறது.

நெய்யை வழிபாட்டின் போதும் தீய கணம் போதும் நாய்மை இல்லாத போதும் உண்டி பின்பும், வாந்தி செய்த போதும் முடி வெட்டியும்

ஆசாரக்கோவையின் ககாதாரம் சிந்தனைகள்

போதும் அறவது சிவக அணங்காரம் செய்து வெண்கோதும் சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் பசுவில் உறங்கிய பின்பும் புணர்ச்சியில் ஈடுபட்ட பின்பும் மலஜலம் கழித்த பின்பும் நாய்மை இல்லாத இடத்தில் பணிபாற்றிய பின்பும் கட்டாயம் குளிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் புலவர்.

“தெவர் வழிபாடு தீக்கணா வானமை உண்டது கான்றல் மயிர் களைதல் ஊக்கப்பொழுது வைகு துயிலோ டுணைவிதைச் சக்கீழ்மக்கள் நெய்புறல் ஏனை மயலுறல் ஈரைத்தம் பொறுத தாடுக நீர்”

ஆடை அணிதல்

பிறந்த மெய்க்கில் நீராடக் கூடாது ஏதாவது ஒரு ஆடைகளை உடுத்திக் கொண்டு நீராடவேண்டும். இரண்டு அறவது மேல் கீழ் ஆடைகளை உடுத்தி பின்பே உண்க வேண்டும் தலையில் தேய்த்த எண்ணெயினால் பிற உறுப்புகளை தேய்த்து தலவக்கூடாது பிற உடுத்திய ஆடைகளை உடுத்த நடவக்கூடாது அவசரமான காரியமாக கூடாது. எவ்வளவு அவசரமான காரியமாக இருந்தாலும் பிறர் அணிந்த செருப்பை அணியக்கூடாது என்று புலவர் சுறியிருப்பது, தொற்றுநோய் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வழிமுறைகளாகும்.

தலையறைத்த எண்ணெயை வெவ்வுறல்புத் தீண்டிப் பிறகுந்த மாக்கணிபுத் தீண்டிப் செருப்புக் குறைமெய்க்கிழல் கொள்ள சிறந்தது⁸

மனித சமூகம் கண்ணுக்குத் தெரியாத பல தீய கிருமிகளால் துன்பப்படுதும் ஆழவில் பெருவாயின் முன்னியார் மதியுட்பத்துடன் ககாதாரத்தை பேணும் முறையை வலியுறுத்தி இருப்பது விவப்பள்ளிப்பதாக உள்ளது.

செய்யத் தகாத செயல்கள்

நீரில் முகம் பார்க்கக் கூடாது. நிலத்தைத் தேவையில்லாமல் கீறக் கூடாது. இரவில்

யாத்தலையில் உறங்கக்கூடாது நீரில் எச்சில் உயிர்க் கூடாது எழுந்ததையர் குளிக்கக் கூடாது அறவது தலையோடு முழுவதமாக குளிக்கவேண்டும். ஊழ்புரங்களில் மண, நீர், அணல், வளி, வான் இவைகளை யாழாக்கக் கூடாது அரசு, ஆசிரியர், நாட, தந்தை, முத்தவர்களை தேவர்களைப் போல் வழிபடவேண்டும். இவர்கள் சென்னை சீதி எதவும் செய்யக்கூடாது.

ஜெரும், நிரைமதி நாலும் மறம், செடி, கொடி முதலிய உயிர்களுக்குக் கூட ஊறு செய்தல் கூடாது. மரங்களை தம் உயிராக தேசிக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த பண்பை பெருவாயின் முன்னியார் கட்டிக் காட்டியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

உணவு உட்கொள்ளும் முறை

நீராடி குளித்தபின்பு கால் கழுவி, வாயை நன்கு நீரில் கழுவி, கால் கழுவிவ நீர் உலர்வதற்கு முன்பே உண்ணத் தொடங்க வேண்டும். உண்ணும் போது கிழக்குத் திசை நோக்கி பிரிதொன்றை நினைக்காமல், உணவினைத் தொழுது வணங்கி, சிந்தாமல் உண்க வேண்டுமென இந்துமணிபுற் குறிப்பிடுகிறது.

“உண்ணுங்காணைக்குத் திசைகிழக்குக்”

உணவு கொடுத்து உண்டல்

விருந்தினர், முத்தோர், பக, பறவை, பிள்ளைகள் இவர்களுக்கு உணவு கொடுத்த பின்புதான் ஒருக்கத்தில் சிறந்தவர் உணவு உண்டி. படுத்தக் கொண்டு, தின்ற கொண்டு, கட்டிலின் மேல் அமர்ந்து கொண்டு உணவு உண்ணுதல் கூடாது.

உணவு உண்ணும்போது இப்போது கறிகளை முதலிலும் காப்பான கறிகளை இறுதியிலும் பிற கறி வகைகளை இடைமீலும் உண்ணுமறு அறிவுறுத்தியுள்ளார் பெருவாயின் முன்னியார்.

வாய் துப்புறவு செய்தல்.

உண்ட பின்பு வாயை நன்கு கொப்பளிக்க வேண்டும். தண்ணீரை கையால் கொடுப்பவர்

முனைவர் இரா. ஜெயசங்கர்
கொடுக்க பெறுபவர்கள் பெற்று ஒரு கையால்
குடிக்க வேண்டும்.

“இரு கையால் தண்ணீர் பருகா ஒருகையாற்”
தூங்கும் முறை

உணவு உண்ணும்போது உடலுணைத் தொழுதும்
கிழக்கு நோக்கி அமர்ந்து உண்ண வேண்டும்.
உணவில் கருத்து உடையவராக இருக்க வேண்டும்.
மாணவப் பெருமூலம் உறங்கக்கூடாது பிறிதும் சோம்ப
கொள்ளுதல் கூடாது இரவில் தேவையில்லாமல்
சொன்பியல் செல்லக் கூடாது வீட்டில் இருந்தல் நலம்
என புலவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், உறங்கும்
பொழுது வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில்
பொழுது உடலில் போர்வை போன்ற துணிகளால்
பொழுது உடலில் போர்வை போன்ற துணிகளால்
பொழுது உடலில் போர்வை போன்ற துணிகளால்
பொழுது உடலில் போர்வை போன்ற துணிகளால்

பொதுயிடங்களில் கசாதாரத்தைப் பேணுதல்
புலவின் மீதும் வயல் பகுதிகளிலும் பசுமரூடுகள்
இருக்கும் இடங்களிலும் சோயில் பகுதிகளிலும்
நீரிழைகளிலும் எச்சில், சிறுநீர், மலம் கழிக்க
கூடாது என்று புலவர் குறிப்பிட்டுப்பது விளக்க கூர்ந்து
கூடாகக் கூடியது அல்ல. இவற்றை சரிபாக்க மனித
சமூகம் கடைபிடித்தால் பொதுயிடங்களில் மலம்
கசாதாரத்தை சிறப்பான முறையில் பேண முடியும்.

மேலும், பல கொள்கை நோய்களில் இருந்து
மனிதர்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் முடியும்.
இன்றும் கிராமப்புறங்களில் மற்றும்
நகர்ப்புறங்களில் வெளியேறப் பகுதிகளிலும் மலம்
கழிப்பதைக் காண முடிகிறது. அரசாங்கம்,
கூடுதலான நேர்ப்பான பல திட்டங்களை கொண்டு
கூடுதலான அவற்றை முழுமையாக மக்கள்
பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை.

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் செல்போன்கள்
இருக்கும் அளவுக்கு கழிப்பறைகள் இல்லை
என்பது நிர்வகிப்பவர்கள் உண்மை என்பதை நாம்
மறுப்பதற்கில்லை. இதற்கு மக்களின் மனம்

மாறவேண்டும் என்பது மிக மிக அவசியமான
ஒன்றாகும்.

மேலும், நீர்நிலைகளில் எச்சில் துப்புதல்
கூடாது. நீர் நிலைகளில் நின்று கொண்டு
வாய்கொப்பனித்தல் கூடாது தண்ணீரை தனிபாக
எடுத்து வந்து வெளியிடவேயே வாய்கொப்பனிக்க
வேண்டும் என்று புலவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எவ்வளவு அறிவியல்
பூர்வமாகவும் மருத்துவ நுணுக்கத்துடன் ஆசிரியர்
குறிப்பிட்டுப்பது, இன்று கொரானா கட்டுப்பாடுத்
தொடர்பான கசாதாரச் சிந்தனைபுடன்
ஒப்பிட்டுக்காண்பதை அமைத்துள்ளது.

மேலும், பிறருடைய ஆடையை அணிதல்
கூடாது. பலர் இருக்கும் இடத்தில் தங்கருடைய
ஆடையை உதரக் கூடாது என்று புலவர் மற்ருொரு
பாடலில் குறிப்பிட்டுப்பது கசாதார சிந்தனையின்
உச்சம் என்றே கூறலாம்.

கசாதாரத்தின் ஆணியேர் மனத்தாய்மை
பிறன்மனை நயத்தல், கள்ளுண்ணல், களவு
செய்தல், கொலை செய்தல், சூதாடல், பொய்
பேசுதல், பொறாமை கொள்ளுதல் புறங்குறுதல்
இவைகளை ஒவ்வொரு மனிதனும் மனதளவில்லும்
கூட நினைத்தல் கூடாது என்று ஆசிரியர்
குறிப்பிட்டுக்கின்றார். இவற்றுக்கும் கசாதாரத்திற்கும்,
என்ன தொடர்பு என்று கேட்கலாம்,
மனத்தாய்மைதான் கசாதாரத்தின் ஆணியேர்
என்பதை அக்காலத்திலேயே பெருவாயின்
முள்ளியார் குறிப்பிட்டுப்பது சிந்திக்கத் தக்கதாக
அமைகிறது.

“பிற மனை, கள், களவு, சூது, கொலைப்போடு
அறாற்றித்தார் இவ்வைந்தும் நோக்கார்”
ஒருவர் பயன்படுத்திய கண்ணிமை குச்சியை
அதாவது கண் எழுதும் கோலை கத்தம்
செய்யாமல் பிறர் பயன்படுத்தக் கூடாது. ஒருவர்
கையை மற்றொருவரின் காலால் தேய்க்கக் கூடாது
மகையிபுடன் பூப்பு நிழற்றி உணவளித்து
சேரக்கூடாது. இன்முகத்துடன் உணவளித்து
சிறப்பிக்க வேண்டும்.

ஆசாரக்கோவையில் கசாதாரச் சிந்தனைகள்

நடுப்பகல், நள்ளிரவு, மாலை, காலை,
திருவாதினரை, திருவோணம், அமாவாசை,
பவ்ணமி பிறந்த நாட்களில் மனைவியுடன் கலவி
கூடாது என்று பெருவாயின் முள்ளியார்
குறிப்பிட்டுப்பது எண்ணி மலிந்தக்கரு.

“தண்டாறன் முந்தாளும் நோக்கார் நிராடியின்
நாரா நாளும் இகவுறக் என்பதே
பேரறிவாளர் துணிவு”

இல்லறம் எனும் நல்லறத்தை செல்வ வளத்துடனும்
ஆரோக்கியமாகவும் வாழ விரும்புவோர்,
ஒவ்வொரு நாளும் வைகறைப் பொழுதில்
எழுந்திருக்க வேண்டும். பின்பு வீட்டை நன்கு
கத்தம் செய்து, சமைக்கும் பாத்திரங்களை நன்கு
விளக்கி பூ அணிவித்து பின்பு அடுப்பில் வைத்து
சமைத்து உண்ணுதல் சிறப்பு என்று கூறுகின்றார்.

மேலும், மின்னல் ஒளி, எரிமீன்களின் ஒளி,
போலி வேசையர் கோலம், சூரியனின் காலை
மற்றும் மாலை ஒளியை பார்த்தல் கூடாது. ஒரு
கொருகை தேவையில்லாமல் வீதி எழியக் கூடாது.
கல்வெறிதல் கூடாது. இவைகளை கடைபிடித்தல்
வாழ்விற்கு சிறப்பு சேர்க்கும் என்று கூறுகின்றார்.
மற்றொரு பாடலில், பாராப்போன வீடு, கடுகாடு,
தனித்த பழமரம் இவற்றின் கீழ் தங்கி இருந்தல்
கூடாது. மேலும் பகலில் இந்த மரத்தின் கீழ்
தூங்குதல் கூடாது இதனால் நோய் வாய்ப்பும்
என்பதைக் கட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பார்ப்பனர், தவசிகள், கரப்பினிகள்,
பிணியிட்டவர்கள் அதாவது நோய்
வாய்ப்பட்டவர்கள், முத்தோர், பிள்ளைகள்,
பக்கள், பெண்கள் இவர்கள் அனைவரும்
பாற்றத்தக்கவர்கள் என்றும் பிறர் இவர்களை
பாதுகாக்க வேண்டும். ஐம்புலன்களை அடக்கி
வாழ்வு அருமையான வாழ்விற்கு வழிவகுக்கும்
என்றும் குறிப்பிட்டுக்கின்றார்.

தமக்கு கிடைப்பதற்கு அறியவற்றை
விரும்புதலும் தம்மால் இழக்கப்பட்ட ஒன்றை
நினைத்து வருந்தாமலும் தமக்கு ஏற்பட்டத்
துன்பத்திற்கு மனம் கலங்கி நிறறல் பயனற்ற

செயலாகும், இதனால் உடல் ஆரோக்கியம் செழும்
என்பதை புலவர் சிறப்பாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.

தலையில் சூடிய பூவை மோந்து பார்த்தல்
கூடாது பிறர் மோந்து பூவை சூட்கூடாது எச்சில்
உணவை பிறருக்கு கொடுத்தல் கூடாது என்று
குறிப்பிட்டுப்பது இன்றைய கசாதார சிந்தனைக்கு
எவ்வளவு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறார்
பெருவாயின் முள்ளியார் என்பதை தெரிய
வருகிறது.

“தலைக் கிட்ட பூமோவார் மோந்த
பூச்சூடார்”¹⁰

மேலும், தன் உடம்பு, தன்னுடைய மனைவி மற்றும்
அடைக்கலப் பொருள், தன் சேர்த்து வைத்த
பொருள் இவற்றை கவனமாக பாதுகாக்க வேண்டும்
என்றும் இவற்றை பாதுகாக்கா விடல் மிகுந்த
துன்பம் ஏற்படும் என்பதையும் புலவர் தெளிவாகக்
கட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

“தன் உடம்பு, தாரம், அடைக்கலம்
தன்னுயிர்க்கு என்று
உன்னித்து வைத்த பொருளோடு இவை
நாக்கும்”¹¹

தொகுப்புரை

சங்க மருவியகால் நூலாகிய
ஆசாரக்கோவையின் ஆசிரியர் பெருவாயின்
முள்ளியார், சுமார் 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மனித
சமூகம் கசாதாரமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும்
வாழ்ந்ததான வழிமுறைகளை இன்றைய அறிமீயல்
உலகம் விமீக்கும் வண்ணம் குறிப்பிட்டுப்பது, புலவரின்
அறிவுக்கூர்மையை புலப்படுத்தும் விதமாக
அமைகிறது எச்சில், சிறுநீர், மலம் இவற்றை
முறையாக கையாள்வதன் விளைவாக மனித
சமூகம் காசநோய், பல்விதமான காய்ச்சல்கள்
போன்ற பல நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க முடியும்
என்பதை இந் நூலாசிரியர் சிறப்பாக
எடுத்துரைத்துள்ளார்.

பெரும்பாலான நோய்கள், எச்சில், சிறுநீர்,
மலம் ஆகியவை நீர்நிலைகளில் கலப்பதால்

நீள்த் தமிழ்நாடு (பன்னாட்டுப் பன்முகத் தமிழ் களவெண் ஆய்விதழ்) ISSN-2321-984X - (சிறப்புக்கட்டுரை)
Modern Tamil Research (A Quarterly International Multilateral Tamil Journal) ISSN-2321-984X - (SPECIAL ISSUE)
தமிழ் ஆய்விதழ்களில் வரலாறு - 16-03-2021 & 17-03-2021
தமிழ் ஆய்விதழ்களில் வரலாறு - 16-03-2021 & 17-03-2021

தமிழ் உயராய்வுத்தொகுப்பு, விவகாரத்தொகுப்பு கலை மற்றும் அறிமீயல் கட்டுரை (தமிழ்நாடு), எண்ணிக்கையெண்ணம் திருச்செங்கோடு, நாமக்கல் &
முதுகலைத் தமிழ்நாடு, விவகாரத்தொகுப்பு கலை மற்றும் அறிமீயல் கட்டுரை (தமிழ்நாடு), விளக்கியெண்ணம், எச்சில், சேலம் மாணவம்.

தமிழ் உயராய்வுத்தொகுப்பு, விவகாரத்தொகுப்பு கலை மற்றும் அறிமீயல் கட்டுரை (தமிழ்நாடு), எண்ணிக்கையெண்ணம் திருச்செங்கோடு, நாமக்கல் &
முதுகலைத் தமிழ்நாடு, விவகாரத்தொகுப்பு கலை மற்றும் அறிமீயல் கட்டுரை (தமிழ்நாடு), விளக்கியெண்ணம், எச்சில், சேலம் மாணவம்.

முனைவர் இரா. ஜெய்சங்கர்

ஏற்படுகிறது என்பது இன்றைய அறிவியல் உலகம் வெளிப்படுத்தும் உண்மை. இதனை 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உணர்ந்த இந்த நூலாசிரியர் பல பாடல்களில் வெளிப்படுத்தி இருப்பது வியப்பளிக்கிறது. 2019-2020 ஆம் ஆண்டில் உலகத்தையே முடக்கிப் போட்ட கொரானா பரவுவதற்கு முக்கியக் காரணம் எச்சில் இதனால்தான் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம்.

இன்றைய அவசர உலகில் தொலைக்காட்சி பார்த்துக் கொண்டும் நின்று கொண்டும் துரித உணவகங்களில் உணவு உட்கொண்டும் நம் வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் பெருவாயின் முள்ளியார் அவர்கள் தெய்வத்தை வணங்கி அமைதியான முறையில் பிற சிந்தனை இல்லாமல் உண்பது மனித உடலுக்கு வலு சேர்க்கும் என்று கூறியிருப்பது மிக முக்கியமாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும்.

முடிவுரை

இந்த நூலில், சில ஆசாரங்கள் தற்கால மக்களின் நடைமுறை வாழ்விற்கு சாத்தியமற்றவை அமைந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. சான்றாக, வைகறைப் பொழுதில் எழவேண்டும் என்று கூறியிருப்பதும், பகலில் உறங்கக்கூடாது, பூப்பின் போது மனைவியை பார்த்தல் கூடாது, நீர்நிலைகளில் வாய் கொப்பளிக்க கூடாது இவைகளை நாம் கடைப்பிடிப்பது என்பது கடினமானது.

பெருவாயின் முள்ளியார், புல் மீது கூட எச்சில் உமிழக்கூடாது என்று கூறியிருப்பது அதனை உண்ணும் விலங்குகளுக்குக் கூட பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது என்று எண்ணியிருக்க வேண்டும். மேலும் எச்சில் பட்ட உணவை பிறருக்கு உண்ண கொடுக்கக்கூடாது என்று கூறியிருப்பது நுண்கிருமிகள் அதில் இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து இருத்தல் வேண்டும். இப்படி கண்ணுக்குத் தெரியாத கிருமிகளை பற்றி அன்று

புலவர் யோசித்து இருப்பது புலவரின் மருத்துவம் சார்ந்த அறிவை புலப்படுத்தும் விதமாக அமைகிறது.

அணுவைப் பிளக்க முடியும் என்று கூறிய தமிழர்கள் நுண்கிருமிகளை பற்றி ஆராயாமல் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை, அதனால்தான் பிறருடைய ஆடை, செருப்பு, மை தீட்டும் குச்சி, இவைகளை மற்றவர் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று கூறியிருப்பதன் மூலம் புலவர் எவ்வளவு சுகாதார அறிவுடையவராக இருந்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

அடிக்குறிப்பு

1. சாமி. சிதம்பரனார்., பதினெண்கீழ்க்கணக்கும் தமிழர் வாழ்வும் ப.5. அறிவுப்பதிகம், சென்னை - 600 014, 2003.
2. மேலது, ப.117.
3. ஆசாரக்கோவை, இளவழகனார் உரை, பா.4, பக்.5, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை - 18, 2004.
4. மேலது, பா.10, பக்.10.
5. மேலது, பா.12, பக்.13.
6. மேலது, பா.20, பக்.21.
7. மேலது, பா.28, பக்.29.
8. மேலது, பா.37, பக்.38.
9. மேலது, பா.42, பக்.43.
10. மேலது, பா.90, பக்.90.
11. மேலது, பா.95, பக்.95.

☪

நவீனத் தமிழாய்வு (பன்னாட்டுப் பன்முகத் தமிழ் காலாண்டு ஆய்விதழ்) ISSN:2321-984X - (சிறப்பிதழ்)
Modern Tamizh Research (A Quarterly International Multilateral Tamizh Journal) ISSN:2321-984X - (SPECIAL ISSUE)

தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் - 16.03.2021 & 17.03.2021

தமிழ் உயராய்வுத்துறை, விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி (குன்னாட்சி), எளையாம்பாளையம், திருச்செங்கோடு, நாமக்கல் & முதுகலைத் தமிழ்த்துறை, விவேகானந்தா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (மகளிர்), வீராச்சிபாளையம், சங்கிரி, சேலம் மாவட்டம்.